

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПУХОЛИ И ЕЕ МИКРООКРУЖЕНИЯ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Нарзиева Д.Ф.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. К 2020 году рак молочной железы стал самым диагностируемым раком в мире, обогнав рак легких и простаты. Заболеваемость раком молочной железы растет во всем мире, и ожидается, что в 2040 году число случаев заболевания в США достигнет 364 000. Было доказано, что увеличение количества интратуморальных Т-киллеров является фактором благоприятного прогноза у больных раком молочной железы, преимущественно без регионарного метастазирования.

Ключевые слова: Рак молочной железы, Т-лимфоциты, CD-клетки, молекулярно-биологические подтипы РМЖ.

IMMUNOHISTOCHEMICAL FEATURES OF THE TUMOR AND ITS MICROENVIRONMENT IN BREAST CANCER

Narziyeva D.F.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. By 2020, breast cancer has become the most diagnosed cancer in the world, overtaking lung and prostate cancer. The incidence of breast cancer is increasing worldwide, and it is expected that in 2040 the number of cases in the United States will reach 364,000. It has been proven that an increase in the number of intratumoral T-killers is a factor in a favorable prognosis in breast cancer patients, mainly without regional metastasis.

Keywords: Breast cancer, T lymphocytes, CD cells, molecular biological subtypes of breast cancer.

СУТ БЕЗИ САРАТОНИДА ЎСМАНИНГ ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УНИНГ МИКРОАТРОФ-МУҲИТИ

Нарзиева Д.Ф.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. 2020 йилга келиб, сўт беши саратони ўпка ва простата саратонини ортда қолдириб, дунёда энг кўп ташихис қўйиладиган саратон касаллигига айланди. Сўт беши саратони билан касалланиши бутун дунёда кўпайиб бормоқда ва 2040 йилда АҚШда касалланиши ҳолатлари сони 364 000 га етиши кутилмоқда. Ўсма ичидаги Т-киллер ҳужайралар миқдорининг кўпайиши сўт беши саратони билан оғирган беморларда, айниқса минтақавий метастазлар бўлмаган ҳолларда, ижобий прогноз омили эканлиги исботланган.

Калит сўзлар: Сўт беши саратони, Т-лимфотситлар, CD-ҳужайралар, СБСнинг молекуляр-биологик кичик турлари.

Введение. Опухоли являются одной из основных причин заболеваемости и смертности в мире. Канцерогенез — многоступенчатый процесс, сопровождающийся формированием особого клеточно-го микроокружения, необходимого для роста опухоли [4]. Автономное поведение опухоли, ее неконтролируемый рост и распространение, по-видимому, может быть реализовано при нарушениях, возникающих на различных уровнях: молекулярном (экспрессия генов пролиферации, апоптоза, адгезии и пр.), клеточном (способность реагировать на поступающие сигналы), тканевом (межклеточные взаимодействия, в т.ч., с клетками иммунной системы) [1,4]. С учетом этого для понимания особенностей ее биологического поведения представляется важной комплексная оценка пролиферативных свойств опухоли, иммуногистохимических (ИГХ) характеристик ее клеток и присутствия в ней, а также в прилегающей к ней перитуморальной области лимфоцитов различных субпопуляций. Взаимодействия опухолевых клеток с их микроокружением играют важную роль в миграции и инвазии опухолевых клеток, активации ангиогенеза и метастазировании [5]. Новые данные свидетельствуют о том, что опухолевые клетки создают или «притягиваются» к особому микроокружению, которое сильно отличается от нормальных тканей [3], поэтому детальное понимание механизмов взаимодействия клеток опухоли и ее микроокружения открывает широкие перспективы для диагностики и лечения [2].

Цель исследования — определить связь между иммуногистохимическими особенностями опухолевых клеток и их клеточным микроокружением при разных степенях дифференцировки рака молочной железы.

Материал и методы. Исследование проводилось на базе группы из 102 пациентов с диагнозом рак молочной железы (РМЖ), которые находились на диспансерном учете и проходили лечение в Ташкентском городском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии (ТГФ РСНПМЦОиР) и в РСНПМЦОиР в период с 2010 по 2017 годы. Возраст пациентов варьировал от 24 до 79 лет (медиана возраста составила 56,5 лет, интерквартильный размах: 45,25 - 61 лет).

В соответствии с критериями классификации ВОЗ [4] наблюдения были разделены на высокодифференцированные (G1), умеренно-дифференцированные (G2) и низкодифференцированные (G3) плоскоклеточные раки. Согласно TNM-классификации [5], учитывая размер опухоли, наблюдения соответствовали T1, T2, T3, T4.

Рис. 1. Характеристика выборки в зависимости от стадии процесса

Операционно-биопсийный материал фиксировали и подвергли гистологической проводке согласно общепринятым методикам. Нами была проведена количественная и качественная оценка ОИЛ. Для первичной оценки инфильтрации лимфоцитов использовалась стандартная окраска гематоксилин-эозином (H&E). Под световым микроскопом описывалась общая морфология опухоли и лимфоцитарная инфильтрация. Для определения субпопуляции ОИЛ применялись первичные антитела (CD4, CD8, CD20). Инкубация проводилась в соответствии с инструкциями производителя антител.

Для оценки опухолевых клеток и клеток стромы выбирали участки с самой высокой в количественном отношении экспрессией (горячие точки). Количественную оценку экспрессии белков опухолевыми клетками и оценку клеток стромы проводили с помощью программы Image J 1.4.3.67. После исследования трех полей зрения вычисляли медиану по исследуемому показателю, которую и использовали в расчете.

Корреляционный анализ применялся для оценки взаимосвязи между переменными: корреляция Пирсона использовалась для оценки линейной зависимости между двумя количественными переменными. Спирменовский коэффициент ранговой корреляции применялся для оценки не параметрических связей между переменными.

Одним из ключевых аспектов исследования РМЖ является анализ выживаемости пациентов, для чего использовался метод Каплан-Мейер, не параметрический метод для оценки вероятности выживания с течением времени. Он позволял строить кривую выживания, основываясь на времени до события (например, до рецидива заболевания или смерти).

Кривая Каплан-Мейера строилась из данных о времени выживания для различных групп пациентов.

Результаты исследования. Таким образом, у большинства пациентов во время обращения в клинику размер опухоли соответствовал T2 и T3, при этом в большинстве случаев гистологически выявлен умеренно-дифференцированный и низко-дифференцированный рак.

Рис. 2. Гистологические характеристики опухолевого процесса

Корреляционный анализ при умеренно-дифференцированный инвазивном протоковом раке (G1) показал наличие значимой умеренной корреляционной связи только между клетками стромы (CD20-В-лимфоциты и EGFR; $r=0,6$, $p=0,016$). Все остальные корреляционные связи как между клетками стромы, так и между клетками стромы и опухолевыми клетками оказались незначимыми ($p>0,05$).

Известно, что сложные взаимодействия опухолевых клеток внутри микроокружения играют важную роль в прогрессии опухоли. При опухолевой прогрессии параллельно с изменением свойств опухолевых клеток происходит изменение взаимодействия опухоль—микроокружение, которое не является статическим, и при рассмотрении морфогенеза опухоли без микроокружения не учитываются компоненты ее стромы. Исследования по изучению взаимодействий компонентов паренхимы опухоли и ее стромального микроокружения ведутся разными авторами, однако в доступной литературе мы не встретили оценку связи опухоль—микроокружение при раке языка; показано, что низко-

дифференцированные опухоли приводят к менее благоприятному прогнозу, чем высокодифференцированные, но межклеточные связи клеток опухоли и клеток стромы не изучены.

Рис. 3. – Анализ типа инфильтрации опухоли CD 20 лимфоцитами в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Рис. 4. Анализ EGFR статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Повышенная экспрессия регулятора EGFR в опухоли приводит к активации клеточного цикла, ускоряет деление клеток и сопровождается метастазами в регионарных лимфатических узлах [10]. По нашим данным, экспрессия EGFR в опухолях разной степени дифференцировки не различалась между собой.

На примере умеренно-дифференцированного плоскоклеточного рака показана положительная корреляционная связь между EGFR опухолевыми клетками и CD20+ В-лимфоцитами

В низкодифференцированном и умеренно-дифференцированном инвазивном протоковом раке молочной железы пролиферативный индекс Ki-67 выше, чем в высокодифференцированном плоско-

клеточном раке [14]. В раке молочной железы при разных степенях дифференцировки опухоли Т-лимфоциты являлись наибольшей клеточной популяцией, среди которых преобладали CD8+ Т-клетки. В-лимфоциты были второй по частоте встречаемости клеточной популяцией. В наших наблюдениях преобладающими популяциями являлись CD20+ В-лимфоциты, второй популяцией клеток по частоте встречаемости стали CD8+ Т-лимфоциты, а между данными клетками показана положительная корреляционная связь при умеренно-дифференцированном раке языка.

Рис. 5. Анализ CD8 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Рис. 6. Анализ CD20 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Данных о роли В-лимфоцитов в патогенезе и лечении злокачественных опухолей мало и они противоречивы. Одни авторы считают, что В-лимфоциты, инфильтрирующие опухоль, выполняют защитную функцию [14], другие полагают, что В-регуляторные клетки повышают агрессивность опухоли, приводя к ухудшению прогноза заболевания.

CD8+ NK-клеточная инфильтрация может рассматриваться как мощный индикатор общей выживаемости пациентов [18]. Важно и то, что CD8+ NK-клетки через взаимодействие с дендритными клетками могут усиливать ответ Т-лимфоцитов. В нашем исследовании количество CD8+ Т-клеток в опухолевом микроокружении было больше, чем количество CD4+ NK-клеток, а между клетками установлена положительная корреляционная связь при умеренно-дифференцированном и низкодифференцированном инвазивном протоковом раке молочной железы.

Критически важный компонент опухолевого микроокружения — вновь образованные кровеносные сосуды, являющиеся ключевым фактором в росте опухоли. При низкодифференцированном раке молочной железы мы показали положительную корреляционную связь между индексом пролиферативной активности клеток опухоли Ki-67 и количеством капилляров в опухолевом микроокружении. Наши результаты совпадают с данными исследователей, которые установили положительную корреляционную связь между фактором роста эндотелия сосудов и индексом пролиферативной активности опухолевых клеток Ki-67 при раке молочной железы.

Вывод. Таким образом, при инвазивном протоковом раке молочной железы между клетками опухоли и их микроокружением существуют корреляционные связи, меняющиеся при изменении степени дифференцировки опухоли. Сила и количество этих связей увеличиваются при переходе от высокодифференцированного к низкодифференцированному раку. В связи с тем что TNM-система классификации не учитывает гистологические и иммуногистохимические особенности клеток опухолей, их гетерогенность, опухолевое микроокружение, а также механизмы взаимодействия опухолевых клеток с микроокружением, данная система в полной мере не способна предсказать биологическое поведение опухоли. Детальное понимание этих особенностей может служить дополнением классификации TNM и стать основой для разработки таргетных методов терапии. Разработка общих методологических подходов к оценке результатов иммуногистохимического исследования, использование специальных программ анализа и обработки изображений позволят получить более объективные результаты научной и практической работы.

Список литературы:

1. Конышев К. В., Сазонов С. В. Особенности гетерогенности опухоли при регионарном метастазировании рака молочной железы // Казанский медицинский журнал. – 2021. – Т. 102. – №. 5. – С. 716-725.
2. Gok Yavuz B. et al. Cancer associated fibroblasts sculpt tumour microenvironment by recruiting monocytes and inducing immunosuppressive PD-1+ TAMs // Scientific reports. – 2019. – Т. 9. – №. 1. – С. 3172.
3. Li J. J., Tsang J. Y., Tse G. M. Tumor microenvironment in breast cancer—updates on therapeutic implications and pathologic assessment // Cancers. – 2021. – Т. 13. – №. 16. – С. 4233.
4. Turner K. M. et al. Heterogeneity within molecular subtypes of breast cancer // American Journal of Physiology-Cell Physiology. – 2021. – Т. 321. – №. 2. – С. C343-C354.
5. Vranic S. et al. PD-L1 status in breast cancer: Current view and perspectives // Seminars in cancer biology. – Academic Press, 2021. – Т. 72. – С. 146-154.

Для цитирования: Нарзиева Д.Ф. Иммуногистохимические особенности опухоли и ее микроокружения при раке молочной железы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1295–1300. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18002057>